

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН****O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MOLIYA MARKAZINI
TASHKIL ETISHNING ISTIBOLLI YO'NALISHLARI****¹Абдуллаев Анварджон
Фархадович****¹Ташкентский государственный экономический университет,
к.э.н., доцент****Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - В статье всесторонне освещаются финансовые центры, процессы их формирования и влияние на экономику стран. Анализируется рейтинг ведущих финансовых центров, составленный Z/Yen Group. Кроме того, в статье рассматриваются перспективные направления и возможности создания финансового центра в Республике Узбекистан.

Uzb. - Maqolada moliyaviy markazlar, ularning shakllanish jarayoni va mamlakatlar iqtisodiyotiga ta'siri keng yoritiladi, Z/Yen Group tomonidan tuzilgan yetakchi moliyaviy markazlar reytingi tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasida moliyaviy markaz tashkil etish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar va imkoniyatlar ko'rib chiqiladi.

**Ключевые слова:
Kalit so'zlar:**

❖ *финансовый центр, инвестиционная среда, рейтинг, экономическая интеграция, финансовая инфраструктура.*

❖ *moliyaviy markaz, investitsiya muhiti, reyting, iqtisodiy integratsiya, moliyaviy infratuzilma.*

Введение.

Создание международного финансового центра в Республике Узбекистан представляет собой стратегически важный шаг на пути к модернизации национальной экономики и интеграции в глобальные финансовые рынки. Это направление нацелено на развитие инвестиционного климата, повышение доверия со стороны иностранных и внутренних инвесторов, а также укрепление роли страны как регионального финансового хаба.

Основными предпосылками создания финансового центра являются устойчивый экономический рост, финансовая либерализация, активное развитие цифровых технологий и улучшение

нормативно-правовой базы. Особое внимание уделяется совершенствованию корпоративного управления, обеспечению прозрачности финансовой отчетности и усилению роли регуляторных институтов.

Важным элементом стратегии является формирование конкурентоспособной финансовой инфраструктуры, включающей фондовый рынок, страхование, банковские и небанковские финансовые услуги. Приоритет отдается привлечению международных финансовых институтов, внедрению инновационных финансовых продуктов и развитию человеческого капитала в сфере финансов.

Узбекистан активно изучает опыт международных финансовых центров,

таких как Дубай, Сингапур и Астана, с целью адаптации лучших практик к национальным условиям. При этом правительство стремится обеспечить благоприятные налоговые и регуляторные условия, правовую защиту инвесторов и свободный доступ к глобальным рынкам капитала.

В перспективе создание финансового центра будет способствовать усилению макроэкономической стабильности, расширению экспортного потенциала финансовых услуг и ускорению интеграции Узбекистана в мировую экономику. Однако успешная реализация этого проекта потребует согласованных усилий государственных органов, частного сектора и международных партнёров.

Обзор литературы по теме.

По мнению Л.Н. Красавина, мировые финансовые центры представляют собой концентрацию международных финансовых потоков и крупных операций в наиболее выгодных отраслях в определённом месте или зоне. Исторически они формировались на базе национальных рынков, а впоследствии — на основе мировых валютных, кредитных, фондовых и золотых рынков. Поэтому в структуре мировых финансовых центров расположены все секторы финансового рынка [4].

А.Н. Азрильян определяет международные финансовые центры как центры международного рынка ссудного капитала [5]. В его терминологии в первую очередь к таким центрам относятся Нью-Йорк, Токио, Лондон, Париж, Франкфурт, Цюрих, Люксембург, а в развивающихся странах — Гонконг, Сингапур, Бахрейн и другие. Высокая концентрация банков и других финансово-кредитных институтов, а также мощные коммуникационные системы, основанные на компьютерных

технологиях, являются характерными особенностями таких центров.

А.В. Новиков и И.Я. Новикова при определении понятия финансовых центров опираются на три подхода [6]. Во-первых, с функциональной точки зрения финансовые центры представляют собой совокупность финансовых и консультационных услуг. Во-вторых, с институциональной позиции — это система финансовых институтов, осуществляющих финансовые операции. В-третьих, с геополитической точки зрения, финансовые центры — это глобальные города, обладающие инфраструктурой, позволяющей качественно обслуживать участников финансового рынка, привлекать и перераспределять финансовые ресурсы. Третий подход позволяет уточнить понимание международных финансовых центров, предложенное Л.Н. Красавиным.

В.В. Климачев в своих научных исследованиях также дал определение международным финансовым центрам. По его мнению, международные финансовые центры — это центры генерации глобальной ренты через легализацию глобальных финансово-кредитных операций с помощью банков, фондов и экономико-финансовых механизмов, таких как валютные курсы и процентные ставки [7].

Методология исследования.

Для изучения проблемы в статье использованы методы системного анализа, научного наблюдения, анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Анализ и обсуждение результатов.

Глобальные города, в которых концентрируются глобальные потоки капиталов, становятся не только территориальными площадками для транснациональных, мультиэтнических и мультикультурных процессов, но и местом для зарождения и распространения будущих культурных, институциональных,

управленческих и иных трендов. Изначально понятие мирового города в специальной литературе использовалось для обозначения городов особого культурно-религиозного значения типа Рима или Парижа, а также для столиц бывших империй, таких, как Лондон, Париж, Вена, Мадрид [8].

Интернационализация мировой экономики, интеграционные политические процессы, усиливающиеся финансовые потоки не позволяют мегаполисам ограничивать своё влияние исключительно в национальных рамках. Более того, усиление конкуренции МФЦ между собой, безусловно повышает их эффективность. Сегодня в мире более сотни финансовых центров, они появляются в таких непривычных для этого юрисдикциях, как Нанкин, Вильнюс, Сан-Диего и Нур-Султан.

Обычно сама категория «финансовый центр» это город (часть города), где, во-первых, сосредоточены международные финансовые организации, во-вторых, присутствует развитая коммуникационная и деловая инфраструктура, в-третьих, совершается значительное количество внутренних и международных сделок.

В ряде случаев принципиально используется понятие «глобальный финансовый центр», подразумевающее значительную концентрацию различных международных финансовых структур и коммерческих операций на одной территории и подчёркивающее отличия от понятия «международный финансовый центр».

История становления финансовых центров уходит корнями достаточно глубоко в историю и переплетается с торговлей в городах, в сочетании с концентрацией капитала. Международные финансовые центры за долгое время существования адаптировались из центров торговли в современной системе, стали

источниками трансформации сбережений в инвестиции.

Финансовые центры являются концептуально эталоном финансовой культуры и модераторами финансового посредничества, через создание благоприятных условий притока капитала. О масштабах финансовых ресурсов, которые трансформируются ими, свидетельствует один факт: на долю 10 наиболее крупных международных финансовых центров приходится 10 процентов мирового ВВП.

Со всех точек зрения, сосредоточение ведущих международных финансовых институтов, банков, страховых компаний и центрами их притяжения выступают мегаполисы с качественной инфраструктурой и финансовой экосистемой для обслуживания международного бизнеса. В качестве примера можно отметить Лондон, который лидирует, как центр в сфере оказания финансовых услуг, таких как, страхование или аудит, опережая даже Соединённые Штаты, где преобладают более операции с ценными бумагами.

Преимущества экономик стран, где формировались центры достигались не за счет сравнительных преимуществ в рамках международного разделения труда или свободной торговли, а в результате экономической политики. Современная мировая финансовая система является упорядоченным пространством, в котором роли основных игроков достаточно чётко распределены. Международный финансовый центр по своей роли для мировой и национальной экономики и принципам функционирования крайне неоднородны. В зависимости от уровня развития финансового рынка, существующих финансовых институтов и созданной инфраструктуры МФЦ обладают определенным набором различий, которые

приводят к необходимости анализа и

выделению ряда подходов к классификации центров.

В современных условиях существует разные исследования, посвященные типологии МФЦ. В третьем издании аналитической работы «Индекс глобальных финансовых центров», разработанной финансовым консалтинговым агентством Z/Yen Group, отмечается, что успешные финансовые центры могут выполнять одну или несколько различных ролей:

- глобальный финансовый центр – центр, характеризующийся предельно высоким сосредоточением институтов по предоставлению финансовых услуг, что позволяет обходиться без посредников и напрямую связывать участников международных, национальных и региональных финансовых услуг (Лондон, Нью-Йорк);

- международный финансовый центр – центр, располагающий внушительным объемом трансграничных операций, в которых принимают участие клиенты, по крайней мере, из двух различных юрисдикций (Гонконг, Франкфурт-на-Майне и другие);

- нишевой финансовый центр – центр, выступающий мировым лидером в определенной сфере финансовых услуг (в частности, Цюрих – обслуживание в сегменте private banking, Бермудские

острова – рынок перестрахования). Как правило, они являются анклавами – внешними периферийными центрами обслуживания крупных (одной или нескольких) экономик;

- национальный финансовый центр – центр, охватывающий существенную долю финансового бизнеса конкретной страны (например, Торонто);

- региональный финансовый центр – центр, концертирующий большую часть регионального бизнеса внутри одной страны. Другими словами, региональные финцентры становятся «точками сборки» экономических интересов в рамках того или иного региона, обеспечивая его всеми преимуществами мирового финансового центра. Поэтому вес региональных финансовых центров в мировой финансовой архитектуре увеличивается.

- интеллектуальные финансовые центры – финансовые центры которые внедряют современные технологии и продукты для привлечения инвестиций, стимулирования научного развития и экономического роста (Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Сингапур). Ускорение цифровизации финансовой отрасли и роста технологического сектора ведет к постепенной трансформации МФЦ в технологические и инновационные центры.

Таблица 1

Рейтинг ведущих финансовых центров по версии Z/Yen Group [9]

Город	Глобальный	Международный	Нишевой	Национальный	Региональный
Лондон	+	+	+	+	+
Нью-Йорк	+	+	+	+	+
Гонконг		+		+	
Сингапур		+		+	
Цюрих		+	+	+	
Франкфурт		+		+	
Женева		+	+		
Чикаго		+		+	+
Токио		+		+	
Сидней		+		+	+

В 2025 г. главными центрами притяжения лидеров постиндустриальной экономики остаются Лондон и Нью-Йорк, опережая прочие финансовые центры, конкурируя созданной благоприятной правовой системой и возможностью для привлечения капитала для быстрорастущих технологических компаний.

В рамках глобального исследования, которое проводит авторитетная консалтинговая компания, в мире уже насчитывается более сто тринадцать международных финансовых центров [10]. Формирование условий для финансового центра, в частности в отдельном государстве, как залог устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. В национальную экономику происходит приток капитала, соответственно идёт пополнение доходной части бюджетов, а также развитие городской инфраструктуры, а значит происходит обеспечение занятости населения, что в конечном счёте способствует росту ВВП страны и повышает уровень жизни самого населения.

Глобальные площадки финансовой системы при которых происходит концентрация торговли и финансов, сфокусировали капиталы в основных географических точках, такой феномен получил название «Мировой финансовый центр». Согласно последним исследованиям, на 2024 года насчитываются 119 мировых финансовых центров. Некоторые из них являются традиционными, такие как: Нью-Йорк, Лондон, Токио, Франкфурта, Женева, Цюрих. Среди прочих постепенно статус международных финансовых центров стали приобретать Сингапур, Гонконг, Шанхай, Дубай, Мумбай – относительно молодые финансовые центры.

Характерной особенностью и общей чертой для всех финансовых центров,

является либеральный валютный и налоговый режимы в отношении международных финансово-кредитных операций, формирование которых основывается на принципе: «для больших денег нужна большая свобода». Стоит отметить, что на долю трёх городов – Лондона, Нью-Йорка и Токио – приходится более трети мировых активов, находящихся в управлении институциональных инвесторов, а также более половины объёма операций на валютных биржах мира.

Если оценивать в ретроспективе опыт стран, мы наблюдаем, как рост их экономики мог быть обусловлен ростом мировых цен на ископаемые ресурсы, что ставит экономику в зависимость от сырьевых товаров, энергоносителей (нефти, газа), драгоценных металлов (золота, серебра), которые прочно заняли удельный вес в структуре ВВП. Экономики многих стран сталкиваясь с влиянием ресурсного проклятия, которое проявляется в вытеснении добывающей промышленностью всех других секторов экономики, концентрируя рабочую силу и инвестиции в одной из отраслей, что становится катализатором роста национальной экономики, но также приводит к отсутствию стимулов технического прогресса и развития человеческого капитала в других. Иными словами, доходы от продажи ресурсов не работают на развитие экономики.

В случае волатильности мировых цен на сырье или падения объемов производства, данные явления напрямую влияют на доходную часть государственного бюджета стран. Данное негативное влияние экономисты называют «ресурсное проклятие» или «парадокс изобилия».

Республика Узбекистан просто обязана воспользоваться своим привилегированным положением и авторитетом в Евразии, что может сыграть

ключевую роль для создания условий перехода на новую цифровую экономику. Вектор реформ, начатых руководством страны, заложил основу для создания финансового центра. Это многообещающий проект, для которого необходима финансовая инфраструктура, включающая международный правовой режим и судебную систему, удобную для иностранного бизнеса и соответствующую лучшим мировым практикам быстрорастущего финансового центра. Необходимо привлечение международных организаций, зарубежных компаний и дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности, экспортного потенциала регионов и отраслей в рамках решения этих задач было возложено на Агентство стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан [1]. Формирование в Узбекистане первичного регионального финансового центра должно осуществляться не только путём создания особых условий для иностранных инвесторов, но и путём формирования законодательной базы и общих благоприятных условий для национальных предпринимателей и инвесторов, особенно для малого и среднего бизнеса.

На корреляцию экономического роста и роста населения оказывают влияние многие причины, в том числе, общая экономическая обстановка. В последние годы демографическая ситуация в Узбекистане характеризуется стремительным ростом численности населения. По результатам исследования, численность населения Узбекистана в предстоящие три десятилетия будет динамично расти и превысит 41 млн. человек в 2030 году, 46 млн. человек – в 2040 году, 50 млн человек – в 2050-м [13]. В целом за 2022–2050 годы население страны увеличится на 41%. По демографическим показателям Узбекистан входит в число стран, относящихся к стадии «первого демографического дивиденда»

[11]. Благодаря этому изменению в возрастной структуре населения, Узбекистан находится на этапе, который сегодня можно классифицировать как «ранний демографический дивиденд» [12].

Демографический дивиденд обусловлен тем что, увеличивается доля населения трудоспособного возраста с умеренным количеством иждивенцев. Узбекистан находится на стадии раннего демографического дивиденда, что предоставляет уникальную возможность для достижения более высокого и продолжительного экономического роста, способного повысить благосостояние, при условии, что будут сделаны надлежащие инвестиции в человеческий капитал, развитие гибкой экономической модели, внедрение инновационных технологий в социально-экономическом развитии страны. В рамках этих задач реализуется переподготовка кадров государственного управления с учётом перспективных зарубежных практик [2]. Вместе с тем, создание делового центра в Республике Узбекистан, будет способствовать улучшению качественных характеристик экономического роста на данном этапе развития.

Многие страны демонстрируют заинтересованность в создании на своей территории мировых или, по крайней мере, региональных финансовых центров. В последнее время на фоне укрепления экономического и финансового секторов Республики Узбекистан, руководством страны разрабатывается стратегия создания международного финансового центра в Ташкенте. Успешное достижение поставленной цели способствует интеграции Республики Узбекистан в мировую финансовую систему, в том числе усилению роли страны в мировой экономике.

В целях реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 –

2026 годы, сокращения бедности в два раза путем достижения инклюзивного и стабильного экономического роста, обеспечения конкуренции в экономике, создания равных условий субъектам предпринимательства, ускорения полноценного перехода на рыночные отношения, повышения конкурентоспособности национальной экономики, а также резкого увеличения объема частных инвестиций и дальнейшего укрепления доверия бизнес-общества, придание импульса развитию разных сегментов финансового рынка, за счёт дальнейшей либерализации денежного рынка и рынка капитала [3]. Создание таким образом регионального финансового хаба придаст импульс инициативам по созданию международного финансового центра в Республике Узбекистан.

Заключение и предложения.

Создание финансового центра в Узбекистане является стратегическим шагом, способствующим модернизации национальной финансовой системы и

укреплению экономической стабильности страны.

Формирование конкурентоспособного финансового центра требует развития современной инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовой базы и интеграции с международными финансовыми рынками.

Анализ мирового опыта показывает, что успешные финансовые центры характеризуются высокой концентрацией финансовых институтов, развитой технологической инфраструктурой и прозрачной системой регулирования. Рейтинг ведущих мировых финансовых центров по версии Z/Yen Group подтверждает значимость Лондона, Нью-Йорка и Токио как глобальных лидеров, что подчеркивает необходимость адаптации международных стандартов и практик в условиях Узбекистана. В перспективе создание финансового центра в Узбекистане откроет новые возможности для привлечения иностранных инвестиций, развития финансовых услуг и повышения конкурентоспособности страны на международной арене.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, «О мерах по созданию Агентства стратегического развития Республики Узбекистан» от 19.07.2021 г. № УП-6264.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.05.2025 г. № УП-78 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы целевой подготовки и эффективного привлечения к государственному управлению и службе перспективных кадров».
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.04.2022 г. № УП-101 «об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».
4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 576 с.: ил. – С. 295.
5. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М.: Институт новой экономики, 2007. – 1427 с. – С. 1395.
6. Новиков А.В., Новикова И.Я. Финансовые центры: рейтинги и российский потенциал // Экономика и управление. – 2010. – № 8. – С. 139-142.
7. Климачев В.В. Международные финансовые центры в глобальной финансовой системе. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. – М., 2011. – 24 с.
8. Sassen S. *Cities in a World Economy*. London, 1994.

9. Yeandle M., Mainelli M., Harris I. *The Global Financial Centres Index 3* / M. Yeandle, M. Mainelli, I. Harris. – London: Z/Yen Group, City of London Corporation, 2008. – P. 16.
10. *Xinhua-Dow Jones International Financial Centers Development Index. July 2025, P. 42.*
11. *SDG Policy Dialogue 3: Поколение 2030: использование демографического дивиденда Узбекистана.*
12. Оценка ЮНИСЕФ на основе критериев демографической классификации, разработанных в Группе Всемирного банка, *Глобальный отчет о мониторинге 2015/2016: Цели развития в эпоху демографических изменений. Всемирный банк, Вашингтон, D.C., 2016.*
13. <https://stat.uz/ru> - официальный сайт Национальный статистический комитет Республики Узбекистан.